

QURILISH INDUSTRIYASIDA INNOVATSION SALOHIYATNI BOSHQARISHGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR

Xaydarova E'zoa Shukurullayeva

TAQI tayanch doktoranti

Annotatsiya: ushbu maqolada qurilish sohasida innovatsion salohiyatni boshqarishga ta'sir qiluvchi omillar, qurilish korxonalarida innovatsion salohiyatni oshirish yo'llari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: qurilish sanoati, innovatsion salohiyat, investitsiya, iqtisodiy o'sish.

Qurilish sanoati global iqtisodiyotning muhim sohalaridan biri hisoblanadi. Qurilishga kiritiladigan investitsiyalar qisqa muddatda yangi ish o'rinlarini ochishga yordam bersa, o'rta va uzoq muddatda esa qurib foydalanishga topshirilgan infratuzilmaviy ob'yektlar transport harajatlarini qisqartiradi, odamlar hayotini yaxshilaydi va eng muhimi iqtisodiy o'sish sur'atlarini jadallashtiradi. Virusning keng tarqalishi natijasida joriy yillar davomida dunyo iqtisodiyotida faollik pasayib, qurilish sohasiga ham salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. So'nggi tahlillarga ko'ra, 2020 yilda global qurilish sohasida o'sish yil boshida kutilgan 3,1 foizdan 0,5 foizga pasayishi kutildi. Uzoq muddatda esa qurilish sohasi dunyo iqtisodini harakatga keltiruvchi soha sifatida o'z o'rnini saqlab qoladi. PricewaterhouseCoopers kompaniyasining ma'lum qilishicha, 2030 yilga kelib dunyo miqyosida qurilish sanoati umumiy miqdorda 85 foizga o'sib, uning hajmi 17,5 trln. AQSH dollarga yetadi.

Qurilish tarmog'ining innovatsion rivojlanishi qurilish mahsulotlarini yaratishning asosiy – texnik iqtisodiy ko'rsatkichlarini yaxshilashga qaratilgan bo'lib, ular ob'ektlar qiymatini pasaytirish, qurilishning me'yoriy muddatlarini qisqartirish va sifatini oshirishni o'z ichiga oladi. Natijada qurilish bozorlarida raqobat muhitini yanada rivojlantirish uchun innovatsion faoliyatdan samarali foydalanish uchun imkoniyat paydo bo'ladi. Shu bois O'zbekistonda amalga

oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar jarayonida qurilish korxonalarida innovatsion faoliyatni jadallashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Jumladan "Biz qurilish-pudrat tashkilotlari va quruvchilarning zamonaviy avlodini yaratish ustida jiddiy bosh qotirishimiz zarur. Shu maqsadda qurilish sohasining 2030 yilgacha innovatsion rivojlanish dasturi ishlab chiqiladi. Bu borada xorijdan malakali mutaxasislarni jalb etish va mahaliy mutaxasislarning chet mamlakatlarda malaka oshirishi uchun barcha zarur sharoitni yaratish" bugungi kunning dolzarb masalasi hisoblanishini Respublikamiz Prezidenti Sh.Mirziyoev Oliy Majlis Senati va deputatlariga murojaatnomasida ta'kidlab o'tgan edi.

Korxonaning innovatsion salohiyati korxonaning barcha jixatlari, yangilikni yaratish va undan amaliyotda foydalanish qobiliyatini ifodalab quyidagi: moddiy texnik resurslari, moddiy va nomoddiy aktivlari, moliyaviy resurslari, tashkiliy resurlar, kadr resurslari, ijtimoiy-ruxiy omil resurslaridan tashkil topadi. Korxonaning innovatsion salohiyati korxonada innovatsiyalarni realizatsiya qilish imkoniyati bo'lib, elektron savdo, barqaror rivojlanish va yangilangan maxsulotlar ishlab chiqarilishida namoyon bo'ladi¹ Qurilish korxonalarining innovatsion salohiyatini shakllanishi ko'p jixatdan korxonaning moliyaviy xamda inson kapitali elementlarining imkoniyatlari asosida rivojlanadi. Tadqiqotchilarning diqqat markazida korxonaning innovatsion salohiyati birinchi navbatda korxonaning moliyaviy xolati xamda korxonaning inson kapitali xolatiga bog'liqligi turadi. Shu sababdan korxonalarning innovatsion salohiyatiga eng katta ta'sir kiluvchi yagona almashtirib bo'lmaydigan omil bu inson omilidir. Xar qanday yangilik (innovatsiya) qilish va uni faoliyatga realizatsiya qilish uchun albatta moliyaviy resurslar talab etiladi xamda uni realizatsiya qilish jarayonini samarali bo'lishi qo'p jixatdan korxonaning raxbar xamda ishchi xodimlarining salohiyatiga bevosita bog'liq.

¹ Terziovski, M. Building Innovation Capability in Organizations An International Cross-Case Perspective. University of Melbourne, Australia P.Imperial College Press 2007. 19 p.

Korxonaning innovatsion salohiyati - korxonaning innovatsion salohiyatni shakllantirish, amaliyotga realizatsiya qilish xamda rivojlantirish jarayonlarini o'z ichiga oluvchi munosabatlar majmuasi bo'lib, korxonaning innovatsion faoliyatni olib borishga imkoniyat, qobiliyat xamda tayyorgarlik darajasini aks ettiruvchi ko'rsatkich xisoblanadi. Innovatsion salohiyat boshqarish korxonaning umumiy boshqaruvining ajralmas va doimiy tarkibiy qismi xisoblanadi. Menejmentning zamonaviy boshqaruv usullarini qo'llab, korxonani resursrlar bilan ta'minlash, uni rejalashtirish, shakllantirish, amalga oshirish xamda nazorat qilish jarayonlari innovatsion salohiyatni boshqarishning samaradorligini ta'minlaydi²

Operatsion kompaniyada innovatsion strategiya va loyihalarni samarali amalga oshirish innovatsion salohiyatning asosiy tarkibiy qismlarining zaruriy mavjudligini talab qiladi. Bunday holatda ro'yxatdagi manbalar turi kompaniyaning ilmiy- texnik salohiyati, ishlab chiqarish va texnologik salohiyati, moliyaviy-iqtisodiy salohiyati hamda inson resurslari sifatida tuzilishi mumkin bo'lgan umumiy resurs salohiyatining bir qismidir (1-rasm). Demak, innovatsion salohiyat kompaniya umumiy salohiyatining bir qismidir.

² Xamrokulov U. OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALAR INNOVATSION SALOHIYATINI BOSHQARISH. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. 2022.

Respublikada innovasion mahsulotlar ishlab chiqarayotgan korxonalar sonining ortib borishi, ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar hajmining ko‘payishi bilan birgalikda bugungi kundagi tahlillar natijasi shuni ko‘rsatmoqdaki, hozirda qurilish industriyasi korxonalarida oldida bir qancha muammolar dolzarb bo‘lib qolmoqda, jumladan:

- korxonalarda innovasion tadbirlarning samarali tashkil etilmasligi;
- ushbu faoliyatni kengaytirish uchun korxonalar kadrlari malakasining yetishmasligi;
- iqtisodiy tavakkalchilik (risk)larning yuqoriligi va yo‘qotishlarni qoplanish muddatlarining uzoqligi;
- qurilish industriyasi korxonalarida ishlab chiqarishni rivojlantirishning uzoq muddatli strategiyasini ishlab chiqarolmaslik holatlarining mavjudligi.

Innovasion jarayonlarni tizimli shakllantirish tadqiqotlari bilan shug‘ullangan tadqiqotchilarning ilmiy ishlarini o‘rganib tahlil qilganimizda korxonadagi innovasion faoliyatning samaradorligi, birinchi navbatda shu korxonalarining moliyaviy mablag‘lar bilan qay darajada ta‘minlanganlik darajasiga bog‘liqligini ko‘rsatmoqda. Demak, hozirgi kunda qurilish industriyasi korxonalarining oldida turgan muhim vazifalaridan biri, bu xomashyoga

asoslangan ishlab chiqarishdan innovasion tadbirlar asosida yangi, sifatli qurilish mahsulotlarini ishlab chiqarishga bosqichma – bosqich o‘tishdir. Buning uchun qurilish industriyasining har bir korxonasida zarur innovasion jarayonlar, ilmiy-texnik taraqqiyot yutuqlaridan foydalanish imkoniyatini beruvchi tuzilmalar yaratish zarur bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xamrokulov U. OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALAR INNOVATSION SALOHİYATINI BOSHQARISH. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. 2022
2. Эгамов Р.М. қурилиш индустрияси корхоналарида инновацион тadbirlарни самарали ташкил этишнинг илмий-назарий асослари. Инновацион технологиялар.2021.
3. Terziovski, M. Building Innovation Capability in Organizations An International Cross-Case Perspective. University of Melbourne, Australia P.Imperial College Press 2007. 19 p.
4. KG Mamatkadirovna, NS Bahodirovna. The principles of determining the mechanisms of intertextuality of a literary text. International Journal on Integrated Education 4 (1), 194-19